

«ВЛИЯНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ»

Асадова Ф.Дж.

Самаркандский Государственный Медицинский Университет, Узбекистан.

Орипов Ф.С.

Научный руководитель: д.м.н., профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17636763>

Аннотация

Представлены современные данные о патогенетических механизмах метаболического воспаления, роли инсулинорезистентности, дислипидемии, оксидативного стресса и цитокинового дисбаланса в формировании структурных нарушений печёночной ткани. Рассмотрены морфометрические изменения гепатоцитов, особенности жировой инфильтрации, ремоделирование сосудистого русла, развитие воспалительно-некротических изменений и прогрессирование фиброза. Полученные данные подчёркивают ключевую роль метаболического синдрома как фактора, определяющего ранние морфофункциональные изменения печени и повышающего риск развития неалкогольного стеатогепатита и фиброза.

Ключевые слова: Метаболический синдром, Морфологический анализ, гепатоциты

Актуальность. Метаболический синдром (МС) является одной из наиболее значимых медико-социальных проблем современного здравоохранения, характеризующаясь прогрессирующим ростом распространённости и ранним развитием тяжёлых осложнений. Печень является центральным органом метаболической регуляции, и именно она первой подвергается воздействию нарушений углеводного, липидного и гормонального обмена. На фоне инсулинорезистентности, висцерального ожирения, дислипидемии и хронического субклинического воспаления формируются морфофункциональные изменения печени, включающие стеатоз, воспаление, фиброз и ремоделирование микрососудистого русла[1,5].

В последние годы особое внимание уделяется неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) как печёночному компоненту МС, которая является ведущей причиной прогрессирующего фиброза, цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы. Своевременное выявление морфологических и молекулярно-клеточных изменений печени на ранних этапах МС позволяет прогнозировать риск осложнений и выбирать эффективные стратегии профилактики и лечения[2,4].

Изучение влияния метаболического синдрома на морфофункциональное состояние печени приобретает ключевую роль для понимания механизмов метаболического воспаления, сосудистых нарушений и структурных перестроек паренхимы, что делает данное направление одним из наиболее актуальных в современной гепатологии и патологической анатомии[3].

Цель работы

Провести сравнительный морфологический и морфометрический анализ структурных компонентов печени у контрольных и экспериментальных крыс для выявления морфофункциональных изменений, возникающих при метаболическом

синдроме, и определения их влияния на структурную организацию и регенераторную активность печени.

Материал и методы

В исследовании использовались беспородные взрослые крысы, разделённые на контрольную и экспериментальную группы. У животных экспериментальной группы моделировали метаболический синдром с помощью высококалорийной диеты с избыточным содержанием жиров и углеводов и ограничением двигательной активности. Морфологический анализ проводился с применением световой микроскопии. Изучались особенности строения печёночных долек, форма и размеры гепатоцитов, состояние паренхимы и стромы, плотность цитоплазмы и ядер, а также количество двуядерных клеток. Морфометрический анализ включал вычисление площади паренхимы, стромы, ядерно-цитоплазматического соотношения и плотности клеточных структур.

Результаты исследования

У контрольных животных печёночная долька имела типичное строение с преобладанием паренхимы (свыше 95%) над стромой (около 5%), что подтверждало паренхиматозный характер органа. Гепатоциты отличались многоугольной формой, крупными ядрами и высоким ядерно-цитоплазматическим соотношением, что свидетельствовало о нормальном функциональном состоянии клеток. Количество двуядерных клеток составляло около 4,2% от общего числа, отражая сохранение регенераторной активности печени. При метаболическом синдроме выявлен комплекс патологических изменений: утончение и ослабление стромы, размытость границ долек, жировая инфильтрация гепатоцитов, снижение ядерно-цитоплазматического соотношения (до $0,18 \pm 0,01$) и уменьшение числа двуядерных клеток. Также отмечались сосудистые нарушения — расширение синусоидов, застой крови и признаки фиброзных перестроек. Эти данные указывают на развитие жировой дистрофии, нарушение микроархитектоники и снижение регенераторного потенциала печени.

Заключение

Таким образом, при метаболическом синдроме печень претерпевает выраженные морфологические и морфометрические изменения, характеризующиеся нарушением структурной целостности, накоплением жировых включений и снижением числа двуядерных клеток. Результаты исследования отражают морфофункциональные особенности реактивных изменений печени и могут быть использованы в качестве морфологических критериев оценки повреждений при метаболических нарушениях.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ахмедов В. А., Пьянников В. В., Керученко А. Л. Влияние метаболического синдрома на внутripеченочную гемодинамику и состояние паренхимы печени //Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Биология, клиническая медицина. – 2011. – Т. 9. – №. 2. – С. 176-181.
2. Гаус О. В., Ахмедов В. А. Влияние метаболического синдрома на состояние паренхимы печени и билиарной системы у пациентов с желчнокаменной болезнью

//Уральский медицинский журнал. – 2015. – №. 1. – С. 132-137.

3. Корочина И. Э. Гастроэнтерологические аспекты метаболического синдрома //Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2008. – Т. 18. – №. 1. – С. 26-37.

4. Belik S. N. et al. Morpho-functional state of the liver of the rats fed the rations with meat of the pigs grown with antimicrobials. – 2015.

5. Kondro M. et al. Metabolic profile and morpho-functional state of the liver in rats with glutamate-induced obesity //Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences. – 2013. – Т. 26. – №. 4. – С. 379-381.

